

TEST DE PROPORCIONALIDAD: VOLKSZÄHLUNGSURTEIL / ‘CENSUS ACT’

No es novedoso, el hablar sobre la aplicación del test de proporcionalidad. Sin embargo, me parece importante, mencionar que es una herramienta metodológica fundamental, que cuenta con sus inicios en Alemania y que poco a poco ha sido adoptada y adaptada por los tribunales alrededor del mundo. En México se ha popularizado en los últimos años, pues permite evaluar si la restricción a un derecho tiene suficiente justificación o no.

Se entiende que el test se ha aplicado de manera correcta cuando se atienden sus 4 subprincipios (o subtest). El primero es un fin constitucionalmente válido; el segundo es la idoneidad de la medida para llegar a ese fin; el tercero es la necesidad de esta medida; y, por último, el cuarto la proporcionalidad en sentido estricto. Este mecanismo soluciona la exigencia de saber si la medida que restringe un derecho es cuando menos proporcional al beneficio que se obtiene de este. En decisiones recientes la SCJN, ha aplicado este test como mecanismo de justificación en sentencias de temas relacionados con la violación (o no) de derechos constitucionales.

Por otra parte, tenemos la resolución que nos compete principalmente, la cual tiene su origen en Alemania (pioneros en la aplicación del test de proporcionalidad). Hablamos entonces de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el 15 de diciembre de 1983. El contexto corto es que en el año anteriormente mencionado fue aprobada la Ley Censo por el parlamento alemán, la cual consistía en regular la realización de una masiva y exhaustiva recopilación y conteo de datos (económicos, de vivienda, demográficos, etc.), de la población de dicho país. Tomando en cuenta la época y lo poco familiarizado que el mundo estaba con los avances de la tecnología y su capacidad de procesamiento de datos, provocó un descontento en los ciudadanos alemanes, exponiendo que sus datos personales podrían ser usados de manera incorrecta o que estos datos estuvieran bajo una base sin un verdadero control. Por lo que varios de ellos interpusieron recursos constitucionales, en los cuales se argumentaba que dicha ley violaba sus derechos fundamentales. Como consecuencia el Tribunal Alemán resolvió que la Ley era parcialmente inconstitucional, pues en la Ley Fundamental en sus artículos 2, párrafo 1, en relación con el art. 1 párrafo 1, su derecho general de personalidad, ya se encontraba la protección contra la recopilación y transmisión de datos, lo cual garantizaba la facultad del individuo para decidir por sí mismo el uso y divulgación de sus información personal. Se prohibió que los datos recabados fueran divulgados y/o utilizados fuera de los registros del censo o del control administrativo. Además, quedó nulificada la sección 9 de dicha Ley la cual estipulaba que se permitía la comparación y transferencia indiscriminada de estos datos personales entre agencias gubernamentales.

Para esta resolución se aplicó como herramienta de balanza el test de proporcionalidad de una manera que es considerada brillante y revolucionaria

para el derecho constitucional. Por un lado se estaban analizando los intereses de la sociedad, así como los del Estado y su necesidad para la planificación de políticas públicas; y por el otro el derecho de la autodeterminación informativa. Como bien se mencionaba al inicio, el test de proporcionalidad atiende a 4 subprincipios. En primer lugar, tenemos el fin constitucionalmente válido: se reconoció que su país (siendo un Estado de derecho moderno) tiene al necesidad de contar con las estadísticas de población necesarias y actualizadas para la correcta planificación y distribución de recursos y obras. Por lo que se concluyó que el Estado sí contaba con los motivos necesarios y válidos para llevar a cabo dicho censo.

En segundo lugar, se encuentra la idoneidad, de la sección 1-8 pasaron este filtro pues se concluyó que los medios que se querían emplear para conocer las estadísticas y datos de la población eran los idóneos para lograr el objetivo al que se quería llegar, sin embargo, la sección 9 contaba con ciertas complicaciones que podían viciar o bajar la veracidad de los datos obtenidos en las encuestas. A pesar de este inconveniente se concluyó que la ley sí funcionaba con el fin de recabar información útil.

En tercer lugar se encuentra el principio de necesidad, dentro del cual se considera que si bien la realización del censo era necesario, debería de contar con un diseño que le permitiera garantizar que los datos ahí recabados se mantuvieran en el anonimato, así de esta manera la restricción de derechos fundamentales sería mínima (considerando las secciones 1-8), por otro lado en la sección 9 permitía que los datos que habían sido recabados fueran “intercambiados” entre ayuntamientos con el fin de corregir registros locales de empadronamiento. El tribunal concluyó que no era necesario la violación de

la confidencialidad del censo para que los registros de población se mantuvieran actualizados, pues ya se contaban con otros mecanismos administrativos que obligaban a los ciudadanos a mantener una constante actualización al Estado.

Por último, está la proporcionalidad en sentido estricto. El tribunal concluyó que en la época que se estaba viviendo, en la era de la informática, no se podía permitir la existencia de datos irrelevantes pues con el cruce de información, es posible la creación de un perfil con información confidencial, creando una situación de vulnerabilidad para los ciudadanos en su individualidad. Es por esto, que se concluyó que la recopilación de las estadísticas es proporcionada únicamente si se contaba con la garantía del anonimato. Y a su vez lo expuesto en la sección 9 (cruce de datos) era completamente desproporcional, pues el interés menor de la administración gubernamental de mantener actualizados sus registros, era menos en comparación de la privacidad de los ciudadanos, así como el riesgo que se corría con el intercambio de sus datos, siendo objeto vigilado por parte del Estado.

BILIOGRAFÍA

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

TIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL, SENTENCIA DEL PRIMER SENADO 15 DE DICIEMBRE DE 1983 – 1 BvR 209/83 -, PÁRRAFOS 1-215, https://www.bverfg.de/e/rs19831215_1bvr020983